

Pisos tutelados en Palma de Mallorca a4SC

El estudio a4SC realiza en Palma de Mallorca una manzana con patio, cuyo volumen ha sido modelado en función del aprovechamiento del sol y del aire. Con el objetivo de minimizar el consumo energético del edificio, se utilizan entre otros sistemas, los 'tubos canadienses' para refrigerar el aire, o la 'galería invernadero' para calentarlo, acondicionando climáticamente de modo activo o pasivo las viviendas, tanto en verano como en invierno.

Situado en Son Rossinyol, barrio cercano al aeropuerto de Palma de Mallorca, el edificio de pisos tutelados se presenta como un volumen sencillo y exento en el interior de una gran manzana urbana, caracterizada por un perímetro de fachadas traseras y por un paseo peatonal arbolado. La solución adoptada ante un entorno tan duro, sin vistas ni especial atractivo, fue homotética: hacer una manzana dentro de otra. De este modo, se generaba un patio, un nuevo espacio interior protegido por un volumen que se abría a él. Tras el concurso y un estudio de detalle se mejoraron las condiciones volumétricas que dictaba la normativa, y la relación con el paseo peatonal que serviría de

El solar en el que se levanta el edificio se sitúa en el interior de una manzana cerrada y hacia él dan las fachadas traseras de los edificios que la rodean. Ante este entorno tan poco favorable, los arquitectos proponen un edificio volcado hacia su interior y opaco al exterior, aunque relacionado con su entorno a través de las alturas y los materiales utilizados.

acceso al edificio. Desde aquél, una rampa conduce al vestíbulo, donde se descubre el patio y se recupera la relación visual con el exterior a través de un soportal abierto, ligeramente elevado sobre la calle y que sirve como aparcamiento improvisado. Este porche aparece como la única gran abertura hacia el exterior, en el zócalo que contiene la planta baja. Éste se reconoce por el uso de distintos acabados y texturas (hormigón texturado con encofrado de madera, revestimiento de madera natural, o monocapa rojizo) y sobre él se apoya el volumen que contiene los pisos tutelados, y que se identifica por estar pautado por la repetición de un hueco tipo que concentra los dos vanos de cada vivienda.

El volumen de hasta cuatro plantas, se escalona desde la segunda, para permitir un reparto equitativo del asoleo en todas las viviendas. Surgen así dos niveles de cubiertas transitables para uso comunitario y el volumen resultante genera zonas exteriores sombreadas o soleadas, susceptibles de utilizarse en verano o en invierno.

Programa

En la planta baja se sitúan las dependencias comunitarias (sala polivalente, comedor, cafetería, lavandería, talleres, etc.) que convierten al conjunto en una auténtica 'unidad de habitación'. Sus habitantes son ochenta personas mayores con suficiente capacidad para autoges-

El acceso al edificio se sitúa en la fachada que disfruta de una relación más amable con el exterior, al abrirse ante ella un pequeño parque arbolado.

El exterior del volumen es compacto y limpio, adecuándose en cuanto a altura, color, apertura de huecos, material..., con las fachadas de los edificios que lo rodean. La fachada se ordena por la repetición de un hueco tipo que concentra los dos vanos hacia el exterior de cada vivienda.

En planta baja se sitúan la cafetería y diversas salas para talleres, reuniones, etc. que potencian el deseo de convertirse en un centro activo de la vida social del barrio.

tionar su actividad cotidiana, y que reciben asistencia sanitaria específica eventualmente. Los vecinos del barrio y las visitas son también usuarios de las instalaciones públicas en esta especie de club social. Las 38 viviendas se disponen en torno al patio, y a ellas se accede mediante una galería holgadamente dimensionada (1,85-2,65 m) para que cada una pueda apropiarse de parte de su superficie, además de permitir una cómoda circulación. Todas las viviendas son de tipo pasante, lo que permite beneficiarse de la ventilación cruzada. La mayoría de los pisos son de tipo estudio, con una cocina abierta al estar comedor, un dormitorio doble, incorporable al estar mediante un panel corredero de madera, y un baño completo. Este modelo de vivienda pretende dar respuesta al especial modo de habitar de las personas mayores, considerando por ejemplo la ergonomía de un usuario con dificultad de movimientos, o bien disponiendo una flexibilidad que permita adaptar los espacios a diferentes usos, evitando su fragmentación. El hecho de que las viviendas sean al menos para dos personas, sumado a la inteligente disposición de los espacios comunes, íntimamente relacionados con la galería común, (secuencia estar-cocina+comedor-galería) manifiesta la clara intención de fomentar las relaciones sociales cotidianas entre los habitantes, además de ampliar el campo visual de la vivienda. El

La fachada hacia el parque se deja abierta, permeable, en planta baja: el volumen se eleva sobre pilares formando un porche y el parque exterior y el patio ajardinado se conectan visualmente ofreciendo un nuevo espacio de convivencia urbana.

En la imagen se aprecia la permeabilidad del porche en el ala de acceso.

La galería y las terrazas resultantes del escalonamiento del volumen son también espacios de convivencia para los inquilinos de las viviendas.

Planta primera

Planta segunda

Planta tercera

cerramiento de las viviendas hacia la galería es permeable y transparente en casi un 50%, y su perfil plegado a modo de biombo, contribuye a construir 'rincones' o espacios acogedores para la estancia en el ámbito de la galería, que fomenten el adueñarse de la misma por parte de los habitantes de las viviendas. Esto se enfatiza con la incorporación de un banco corrido en el conjunto del cerramiento de cada unidad habitacional, invitando así a habitar el umbral que separa el interior y el exterior, difuminando intencionalmente los límites de la vivienda en lo que parece una apuesta por la continuidad espacial interior-externo.

Construcción y gestión de recursos

En el edificio se emplean técnicas constructivas tradicionales, que se complementan con un conjunto de medidas relacionadas con el aprovechamiento y la gestión de los recursos naturales y energéticos disponibles. A menudo se abusa del término arquitectura 'bio-climática', como si aquella hubiera dejado alguna vez de preocuparse por cuestiones esenciales, que son algunas de sus razones de ser (el clima, el movimiento del sol y del aire, la humedad, la temperatura, etc.). Alejándose de cuestiones de estilo o adjetivos superfluos, aquí se obtiene una arquitectura sencilla, inteligente y

Objetivo del proyecto es demostrar que en climas moderados se puede lograr el confort térmico mediante estrategias de climatización natural, para lo cual hay que manejar al sol y al aire como elementos arquitectónicos esenciales: la galería perimetral, profunda y

acristalada, funciona como colchón térmico; el escalonamiento de las alas del edificio desde la segunda planta mejora el aprovechamiento solar y de las brisas marítimas de la orientación sur, y ayuda a defenderse de los vientos fríos del norte.

sensible a los usuarios, a las condiciones climáticas locales y al entorno en el que se implanta. Las medidas tomadas pretenden aprovechar y conservar los recursos disponibles, sean dados (pasivos) o sean generados (activos), con el objetivo de minimizar todo lo posible el consumo energético y de obtener lo máximo con lo mínimo:

1. Recogida y canalización del agua de lluvia hasta un aljibe situado en el sótano, y posterior utilización para el riego del patio.
2. Batería de colectores solares térmicos para la producción de agua caliente sanitaria.

3. Refuerzo del aislamiento térmico en la cubierta, elemento de la envolvente que recibe mayor cantidad de radiación solar directa, utilizando 10 cm de poliestireno extruido, complementado con mortero de arcilla expandida para la formación de pendientes.

4. Aprovechamiento de la inercia térmica de los materiales de construcción utilizados, tanto en las fachadas de fábrica cerámica y de bloque de hormigón, como en los forjados macizos de hormigón, capaces de acumular tanto el frío como el calor.

(continúa en pág. 17)

La temperatura del terreno a una determinada profundidad se mantiene constante (en torno a los 15 °C). El aire exterior al pasar por los tubos cede o absorbe calor según sea su temperatura. El calor siempre pasa del medio de mayor temperatura al de menor, por lo que en verano el aire cederá calor al terreno, enfriándose.

En el comienzo de cada tubo se coloca un filtro y un ventilador para introducir el aire del exterior e impulsarlo bajo tierra a baja velocidad (de 0,75 a 1 m/s). Los tubos enterrados están separados entre sí un metro aproximadamente, tanto vertical como horizontalmente. El relleno entre los tubos se hace con arena compactada para favorecer la difusión del calor desde los tubos al terreno circundante (multiplicándose por diez la transmisión calorífica).

Cada una de las 38 viviendas del conjunto disfruta de una refrigeración natural activa gracias al sistema de conductos enterrados. En las secciones se aprecia como se sitúan los tubos a lo largo del patio y a distintas profundidades.

Los tubos se disponen en haces que arrancan en cada extremo del patio recorriendo 30 m antes de introducirse en el edificio. Estos tubos son de polietileno, un material con una conductividad térmica mucho mayor que el PVC, que en cambio se utiliza en la distribución interior, pues es más económico.

D. GARCÍA-SEIÉN Y GONZALO ÚBED © TECTÓNICA

Cada tubo con aire refrigerado sirve a una única vivienda. Dicho tubo, de PVC, está aislado con tres centímetros de lana de roca y

sube junto al shunt por donde se extraerá el aire caliente y de ventilación, expulsándolo finalmente por la chimenea situada sobre la cubierta.

REFRIGERACIÓN ACTIVA: CONDUCTOS ENTERRADOS

Conocidos como 'tubos canadienses', éstos son habituales en latitudes más septentrionales, pero sin embargo tiene un gran potencial en climas templados como el nuestro, ya que en España el subsuelo se encuentra a unos 15 °C de temperatura constante. Esto supone que tiene la capacidad de aportar calor en invierno y frío en verano. En Mallorca, el reto es conseguir una refrigeración lo más pasiva posible.

En el caso que nos ocupa, el aire se toma del exterior, a través de una rejilla situada en la fachada noreste del edificio, y circula bajo el forjado de planta baja (de tipo sanitario y practicable para mantenimiento) hasta llegar a las dos salas de ventiladores, situadas en los extremos cortos del patio. Desde cada una sale un haz de 19 conductos, uno en sentido este-oeste y el otro al contrario.

Cada tubo corresponde a una de las 38 viviendas, y está provisto en su arranque con un filtro y un ventilador que succiona el aire de la sala. Los 38 tubos de polietileno recorren unos 30 m bajo el suelo del patio, a 3 niveles diferentes (-3,5 m, -4,5 m y -5,5 m) permitiendo que se produzca un intercambio de calor, de modo que el aire aspirado de la calle, y conducido a través de los tubos, cede calor al terreno, que en verano se encuentra a una temperatura más baja. Para asegurar una eficaz difusión del calor, se han separado los tubos 90 cm, se han rodeado éstos con arena, un material de gran difusividad (alta velocidad de transferencia del calor por conducción) y se ha compactado bien el relleno.

La capa más profunda se sitúa al borde del nivel freático, en donde el intercambio de calor es máximo, al estar en contacto con un terreno saturado (al agua es un gran conductor de calor).

Los conductos parten con una sección de 200 mm de diámetro, pero reducen su sección a 100 mm, al entrar de nuevo en el edificio, aprovechando así el efecto Venturi, para incrementar su velocidad e introducir así el aire refrigerado pasivamente, en cada una de las viviendas del edificio.

En las viviendas, el aire es impulsado desde un difusor orientable, situado cerca del suelo, bajo el mueble de cocina, circulando a través del apartamento e induciendo al aire caliente a salir a través de las rejillas situadas cerca del techo del baño y de la cocina, y que será expulsado a través del correspondiente shunt. Para su correcto funcionamiento, deben permanecer cerradas las ventanas de la vivienda, quedando ésta como una cámara o 'plenum' con una ligera sobrepresión. Además, el sistema de ventilación mecánica, es importante para garantizar la renovación de aire necesaria para la evacuación de cargas internas cálidas o contaminantes.

Esquema de la disposición de los tubos de aire de refrigeración, extracción de humos de cocinas y rejillas de salidas de ventilación a través del shunt en baños y cocinas de las viviendas.

El tubo de salida de humos de la cocina aprovecha el hueco que deja el del aire de refrigeración al desaparecer éste, pues termina en una rejilla a nivel del pavimento.

- A. Impulsión aire refrigerado.
- B. Rejilla salida de ventilación por cocina.
- C. Rejilla salida de ventilación por baño.
- D. Extracción de humos.
- E. Shunt de ventilación.

PROTECCIÓN SOLAR Y CALEFACCIÓN PASIVA

El cerramiento de la galería de acceso a las viviendas es acristalado, transparente y continuo, y utiliza una carpintería corredera de aluminio formada por módulos de tres paños acristalados de suelo a techo (uno fijo y dos móviles). Este importante espacio anular, funciona como un amortiguador térmico, tanto en verano como en invierno.

En verano, las carpinterías móviles se agrupan tras los paños fijos, y todo el vidrio se protege de la radiación solar, mediante estores enrollables de alta reflectancia, evitando el efecto lupa del vidrio sobre el forjado, lo que provocaría un sobrecalentamiento de la galería. Además el voladizo de hasta 2,65 m, reduce la radiación directa del sol sobre el cerramiento interior de las viviendas.

Por el contrario, en invierno las correderas de vidrio se mantienen cerradas, permitiendo el paso directo de la radiación solar de onda corta y, debido el 'efecto invernadero' al impedirse la salida de la radiación de onda larga, se induce el calentamiento del aire. Con el atemperamiento del forjado y paredes de la galería, se obtiene una reducción en el consumo de calefacción, de un 33%. En comparación con un edificio convencional, se estima una reducción de 5.597 kg de aire propanado.

Para la estrategia de climatización de las viviendas un elemento de suma importancia ha sido la galería perimetral. A este espacio se abren todas las viviendas disfrutando de ventilación cruzada. La profundidad de la galería asegura zonas de sombra en la temporada estival y evita el soleamiento directo de las fachadas de las viviendas. En invierno, el acristamiento proporciona un espacio templado, de estancia.

En verano, los módulos correderos de vidrio se agrupan tras los paños fijos y se protegen con estores de alta reflectancia.

Sección longitudinal

Para permitir la refrigeración nocturna, manteniendo la intimidad y la seguridad de los usuarios de las viviendas, se realizan unas aperturas para ventilación – horizontales en la pared y verticales junto a la carpintería–, que también se benefician de la inercia térmica de los elementos de la estructura.

Durante los meses fríos, la galería acristalada funciona como un invernadero calentando el aire que asciende y pasa a la vivienda a través del hueco situado sobre la puerta de entrada.

La ventilación cruzada se posibilita durante la noche a través de la celosía de madera y del hueco practicable situado sobre la puerta de acceso a la vivienda. Al situarse dichos huecos junto a paredes y forjado (que es una losa de hormigón) se potencia la disipación del calor acumulado en la masa del edificio.

MONITORIZACIÓN

La monitorización realizada durante el verano de 2004, demuestra la eficacia del sistema de refrigeración por aire mediante conductos enterrados. En agosto se obtuvieron reducciones de 9 °C (31 °C en el exterior, 22 °C en la impulsión). Unido a la ventilación nocturna, permitió obtener una temperatura media de 25,8 °C, cuando en el exterior se registraban 32 °C. Tras comparar el consumo de calefacción con otro edificio convencional, se demostró un ahorro del 40%

en elementos de radiador, lo que implica una caldera de menor potencia y coste. El efecto atemperante de la galería-invernadero, que supone un 30% de la superficie del edificio, proporciona una reducción del consumo de calefacción en las viviendas, del 38%.

Todas las medidas comentadas repercuten en el ahorro económico y energético y por tanto contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sobre estas líneas se aprecia la distinta definición de las fachadas del edificio: cerrado al exterior y abierta y protegida al interior. Las fotografías de la derecha muestran un plano total del interior de una de las viviendas y como, gracias a la doble orientación, disfrutan de una ventilación cruzada. Al dejar abierta, por su parte superior, la separación entre el estar y el dormitorio, el movimiento de aire también beneficia a éste último cuando está cerrada la corredera.

REFERENCIAS

OBRA: 38 Pisos tutelados para personas mayores.

ARQUITECTOS: a4SC: Gabriel Golomb Mapelman, Ángel Hevia Antuña, Luis Velasco Roldán, Ana García Peraire, María Antonia Garcías Roig.

COLABORADORES: J. J. Morán (arquitecto), M. Moncadas (delineación), J. Marco (físico, modelado térmico), V. Moreno (arquitecto, modelado lumínico).

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS: Joaquín Antuña Bernardo (arquitecto)

DIRECCIÓN DE OBRA: Gabriel Golomb Mapelman, Ángel Hevia Antuña, Luis Velasco Roldán, Ana García Peraire, María Antonia Garcías Roig.

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES: Reolit Consulting, 971 720 090

APAREJADOR: Juan José Torrens

CONSTRUCTORA: Constructora San José, www.grupo-sanjose.com

PROPIEDAD: Institut Balear de l' Habitatge, IBAVI

ESTUDIO GEOTÉCNICO: Geoma, www.geoma.es

PILOTAJE: Grupo Terratest, www.terratest.es

TOLDOS: Rosselló e Hijos, S.L. www.roselloehijos.com

PANELES SOLARES ACS: Viessmann, www.viessmann.es

SHUNTS: Uravent, www.uralita.com

INSTALACIONES: Coibsa, www.coibsa.com

MONITORIZACIÓN: Luis Velasco Roldán

VIDRIOS: Vidrotec Balear SL, 971 226 213, Cristaledo, www.cristaledo.com

SOLIDOS DE TERRAZO: Prefabricados Riutort, 971 830 228

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: Prefabricados Fiol, www.tubosfiol.com

PINTURA: MG Pinturas y Decoración SL, 971 289 010

CERRAJERÍA: Herreria Udis SL, 971 880 552

CARPINTERÍA ALUMINIO: Alumafel, www.alumafel.es

CARPINTERÍA MADERA: Puertas Nuñez SL., 971 901 775

SITUACIÓN: Parcela 11, MC 037859, Son Rossinyol, Palma de Mallorca

El espacio de la galería se incorpora a la vivienda, ampliando su dimensión física, y la línea quebrada de la fachada ayuda a formar ámbitos de uso particular para los inquilinos.

REFRIGERACIÓN PASIVA: MOVIMIENTO NATURAL DEL AIRE

La propia forma y disposición del volumen del edificio, permite disfrutar de las brisas del mar en verano, protegiéndose también del viento frío del norte en invierno. Gracias a la doble orientación de todas las viviendas, éstas cuentan siempre con una fachada más caliente que otra. Esto genera un cambio de presión de una a otra y provoca un desplazamiento de la masa de aire frío hacia la caliente, que se conoce como ventilación cruzada. Las galerías, a su vez, crean zonas de sobrepresión, que potencian la circulación del aire. Las viviendas pasantes permiten al usuario elegir las condiciones de confort deseadas relativas al sol, sombra, ventilación, etc. Los vanos de la vivienda hacia el exterior, se resuelven siempre con una carpintería de aluminio, que con-

centra los huecos de las dos estancias (estar y dormitorio) y en el cerramiento hacia la galería; las viviendas presentan un gran paño de carpintería de madera, que se compone de varios huecos: puerta de acceso, dos paños fijos y transparentes y dos aberturas adosadas al techo y pared, tratando de aprovechar la inercia térmica de la masa del edificio, para acumular el frescor. El hueco adosado a la pared, cuenta con una celosía de lamas de madera, que permite a los habitantes conservar su intimidad, mientras se completa el ciclo de ventilación de la vivienda por la noche, aprovechando el salto térmico que se produce. Cuando la temperatura del aire es demasiado alta, y no es suficiente un acondicionamiento mediante la creación de corrientes de aire, se puede recurrir a la ventilación mecánica con aire fresco procedente de los conductos enterrados.

5. Refrigeración mediante ventilación natural cruzada.
 6. Refrigeración por ventilación mecánica, a través de conductos enterrados.
 7. Captación solar a través de la galería acristalada, aprovechando el efecto invernadero para reducir las cargas de calefacción.
 8. Protección solar mediante bloqueo, evitando aportación extra de calor en verano.
- En climas moderados como el de Mallorca, deben considerarse estrategias que combinan la captación solar con la refrigeración, siendo ésta de especial importancia, por lo que el aire, material arquitectónico tradicional, asume un papel protagonista en el diseño arquitectónico. [T]